

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage: AFGVK Mecklenburg Vorpommern (ALKIS-Gebäude), Eigentumsübersicht ISEK 2016, © OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32

Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Mai 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859303

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).

Wohngebäudeeigentümer

- kommunale Wohnungsunternehmen*
 - Genossenschaften*
 - privatwirtschaftliche Eigentümer*
 - Sonstiges¹
 - Gebäude außerhalb Mueßer Holz und Neu Zippendorf
- ¹ Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen, Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeleigentum im Privatbesitz

*Wohngebäude errichtet nach 1920

